

Con evidente “apropósito”: La homosexualidad prehispánica

With evident "purpose": Prehispanic homosexuality

Erick X. López Reyes¹

Lourdes P. Colcha Guamán²

¹Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador (elopez@upse.edu.ec) - ORCID 0000-0003-0074-1741

²CONSULARK, Ecuador (lourdescolcha@hotmail.com) - ORCID 0000-0002-5365-3051

Recibido: 19 enero 2020; Aceptado: 20 abril 2020; Publicado: 15 julio 2020

Resumen

En el marco de una conversación casual entre amigos, respecto a la aprobación del matrimonio igualitario en el Ecuador, sale a la luz la existencia de un “artefacto arqueológico”, que uno de los contertulios manifiesta haber adquirido, tiempo atrás, en la localidad de Olón, Provincia de Santa Elena; y que más allá de su presunta originalidad o no. El análisis y registro arqueo-métrico descriptivo de dicha pieza, considerando su representación y significado probable, plantea y sirve de perfecta excusa para abordar un tema poco tratado y discutido en el país, el de la homosexualidad prehispánica, muy en particular en la costa, conforme lo señalan algunas crónicas de la conquista. Se plantea el tema desde un enfoque humanista, contrastando la imputación de sodomía, como una estrategia propagandista de la denominada “guerra justa”, por parte de la sociedad hispana del Siglo XVI, para quienes el denominado “pecado nefando” no les era desconocido, mucho menos ajeno. Se aprovecha la oportunidad también, para aclarar cierto desliz académico, cometido por un ex condiscípulo de la época universitaria en Guayaquil, que, si bien mal interpretó y tergiversó el uso y significado del término “enchaquirado”, sentó el germen para el surgimiento de reivindicaciones actuales de género, en la comuna de Engabao, provincia del Guayas, con un marcado tinte étnico de ancestralidad.

Palabras clave: Sodomía, enchaquirados, pecado nefando, homosexualismo prehispánico, costa del Ecuador.

Abstract

In the context of a casual conversation between friends, regarding the approval of equal marriage in Ecuador, the existence of an “archaeological artifact”, which one of the participants says they acquired, some time ago, in the town of Olón, Province of Santa Elena; and that beyond its alleged originality or not. The descriptive archeometric analysis and registration of said piece, considering its representation and probable meaning, raises and serves as a perfect “excuse” to address a topic that has not been discussed and discussed in the country, that of pre-Hispanic homosexuality, particularly in the coast, as indicated by some chronicles of the conquest. The issue is raised from a humanistic approach, contrasting the imputation of sodomy, as a propaganda strategy of the so-called “just war”, by the Hispanic society of the 16th century, for whom the so-called “nefando sin” was not unknown to them, much less alien. The opportunity is also taken, to clarify a certain academic slippage,

committed by a former fellow student of the university era in Guayaquil, who, while misunderstood and misrepresented the use and meaning of the term "enchaquirado", laid the germ for the emergence of claims Current gender, in the commune of Engabao, Guayas province, with a marked ethnic dye of ancestry.

Keywords: *Sodomy, enchaquirados, nefando sin, pre-Hispanic homosexuality, coast of Ecuador.*

INTRODUCCIÓN

El 12 de junio del 2019 se aprobó en el Ecuador el matrimonio civil homosexual, mismo que entró en vigor el 9 de julio de este mismo año, una vez que fuera publicada en el Registro Oficial la decisión del Tribunal Constitucional que lo aprobara. No se sabe por qué se le denominó "matrimonio igualitario", qué en la práctica, y semánticamente, al final es definitivamente otro asunto, ya que es aplicable, tanto en lo heterosexual como en lo homosexual, en función de la igualdad de condiciones en que pueden presentarse los contrayentes, y no necesaria ni exclusivamente a que ambos contrayentes pertenezcan al mismo sexo. Por ello mejor llamar las cosas por su nombre, y lo que se ha aprobado es que dos personas pertenecientes al mismo sexo biológico puedan contraer nupcias entre sí, al menos por la ley de los hombres; es decir, el matrimonio civil de carácter homosexual. Es así qué, el primer matrimonio de este tipo se verificó en la ciudad de Guayaquil, el 18 de Julio del 2019, entre dos personas de sexo biológico femenino y el 25 de este mismo mes y año, en la misma ciudad de Guayaquil, el primero entre dos hombres, y de seguro vendrán más.

Tal situación, valga aclararlo, si bien tiene que ver con el tema antropológico-cultural del género, conjunto de características diferenciadas que cada sociedad, pueblo o cultura asigna a los roles/actuaciones/comportamientos/actitudes, esperadas, permitidas y asumidas a las categorías de "masculino" y "femenino" de sus integrantes (Blanco, 2004). No es, ni constituye en sí misma todo el bagaje teórico del tema, que es mucho más profundo y complejo que la simple atracción o preferencia sexual entre personas del mismo sexo biológico. Por ello el tema del género no puede tampoco asimilarse o reducirse a una cuestión de ideología, mucho menos a una teoría, cuando no a una doctrina.

El tema del género está muy encima de tales acepciones y/o consideraciones, por lo reduccionistas y simplistas que resultan, ya que tienen que ver más bien con premisas del orden de la identidad, la autopercepción y la proyección del quien se es, del quien soy, o más llanamente del yo y del nosotros, dentro de las teorías y prácticas de la aceptación y la inclusión; y no de la mera atracción o preferencia sexual de los sentidos, del eros, de lo lascivo, del libertinaje más propiamente dicho, que ya entra dentro de los comportamientos que se sancionan como moral o inmoral. El género es definitivamente otro tema, y no lo que absurda e inconscientemente, por desconocimiento e incompreensión, se asume, se cree y equívocamente se pregona.

BREVE APROXIMACIÓN AL TEMA DEL GÉNERO

Entre el amor y el odio, el sexo y la conducta ero-sensual en lo social

El género excede en su naturaleza y esencia, en tanto campo, objeto de estudio y aplicación, el reducidísimo espacio de la atracción y conducta erótico-sexual. Lamentablemente la política y la religión han manoseado tanto

el asunto, que a nivel del gran público mundial se asume y piensa que el tema empieza y termina precisamente ahí, lo cual no es verdad. La lujuria, la pasión amoral o inmoral, lo lascivo, la atracción y/o preferencia sensual-erótica a nivel del libertinaje, abiertamente exhibicionista, provocador, etc., es y será siempre cuestionado, criticado u vetado, independientemente si se trate de conductas hetero, bí u homosexuales.

Las relaciones de este tipo, incluidas las expresiones afectivas o amorosas que podríamos considerar dentro de los cánones de lo social o culturalmente permitido, dentro de nuestra sociedad, están reservadas para el ámbito de la intimidad, más que para la expresividad/efusividad pública, si bien se permiten ciertas libertades banales a parejas heterosexuales, o al menos que parezcan convencionales, esto es hombre y mujer, tales como tomarse de la mano, abrazarse, una que otra caricia inocente, y uno que otro beso no escandaloso; por considerarlas leves y naturales, aun cuando pueda existir o no algún otro tipo de transgresión a la norma o las cánones de las relaciones interpersonales aceptadas y permitidas entre este tipo de parejas, como la diferencia de edad, el parentesco, el adulterio, etc.

Libertades o mejor dicho licencias sociales que a la larga es lo que se entienden es lo que reclaman, anhelan y aspiran poder poseer y ejercer también, en tanto personas humanas, las parejas homosexuales. Expresar libremente su amor, y ser socialmente entendidos, aceptados, integrados e incluidos en la normatividad de lo socialmente normal, aun cuando culturalmente ya exista y esté instaurada algún tipo de permisividad velada, oculta o sincrética al respecto en la misma, si bien eso si en el ámbito de lo secreto, en tanto de la tácita aceptación del rompimiento del tabú. En otras palabras, está bien, mientras no se evidencia, muestre, peor se ostente, fuero del ámbito de lo íntimo e interpersonal; es decir, no públicamente en lo social. Lo cual es precisamente el derecho que reclaman las parejas homosexuales, mostrarse, manifestarse y visualizarse, no como una contravención a la norma, sino más bien como lo más natural del mundo; y ahí es cuando arde Troya. Nuestra sociedad, de corte occidental y judeocristiana en su gran mayoría, hoy al igual que ayer, asume una actitud mojígata sustentada en los férreos pilares de la tradición y las buenas costumbres familiares, convencionales, claro está. Abrumadas de doctrinas machistas, patriarcales, intolerantes, sancionadoras, plagadas de hipocresía homofóbica; frente a las cuales inmediatamente surge entonces lo contestatario, lo provocador, el exabrupto y lo procaz como única manera de rebelión, resistencia y lucha, las cuales lamentablemente son sostenidas, aupadas y esgrimidas por personas poco preparadas intelectualmente para lograr aquello que se proponen; consiguiendo más bien todo lo contrario.

Porque para esta sociedad, pese a todo, no hay nada más íntimo que la expresividad y efusividad del amor, más aún cuando es pasional erótico, ya que entra en el campo de las relaciones personales íntimas reservadas para la intimidad. Donde el “tú me gustas”, “me atraes”, el “yo te amo” público, más que expresión y prueba de afecto, amor, etc., es simple y llanamente exhibicionismo provocador, incitador muchas veces de emociones/ pasiones de toda índole, incluso de la mofa y del morbo.

Todo dependerá claro está de una serie de factores propios de la permisibilidad/aceptación de la cultura, y de la madurez psíquica, emocional, conforme la plataforma ético moral del individuo y de la colectividad, viabilizada

y edificada a través de la educación y formación del ser humano, así socializado, por ende, modelado y asimilado al conjunto de valores y preformas configuradas en lo cultural.

Conforme a esto, todo lo que atente contra lo establecido, lo convencional, la norma, resulta peligrosamente subversivo al estatus quo social, considerándose por lo tanto antagónico, provocador, subversivo y amoral, y por lo tanto descalificador de quien presente u ostente este tipo de conductas, surgiendo así una serie de estigmatizaciones, segregaciones, marginaciones, reales o no, que indefectiblemente darán lugar al surgimiento de los denominados grupos de marginados, invisibilizados, de todo orden y tipo. Siendo precisamente uno de estos grupos, el de los homosexuales, transexuales, transgéneros, o como quiera que se les quiera llamar; quienes propugnan desde lo esencialmente humano, por su aceptación y visualización dentro de un estado ciudadano de derechos.

En este sentido la perspectiva o enfoque de género, es ante todo una invitación a la equidad, la justicia, la tolerancia, la aceptación, etc., de lo diverso, fundamentada en el respeto de lo esencialmente sublime del ser humano. En todo caso parte esencial de ese otro tema, igualmente mal entendido, comprendido y aplicado en la actualidad, el de la interculturalidad, que, en lugar de metas objetivas, sensibles y deseables de lograr, se lo hace apuntar más bien hacia el relevamiento de meros indicadores burocráticos de cumplimiento y/o acatamiento de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de la planificación institucional de actuación de muchas entidades, tanto del sector público como privado. Sin que ello signifique o suponga si quiera un cabal entendimiento, comprensión, análisis o ponderación por parte de las personas que las integran, más bien según nuestra opinión, todo lo contrario.

APROPÓSITO DE ESTO...

¿Una evidencia arqueológica?

Conversando precisamente sobre este tema con varios contertulios, específicamente sobre la permisibilidad, aceptación, libertad, y normalidad sexual de las poblaciones nativo aborígenes americanas, donde “de todo se daba”; cuyas prácticas y liberalidades sexuales, se dice, “escandalizó” a la sociedad europea de la segunda mitad del siglo XVI, y en adelante. - Al punto que está, llevo a estigmatizarlas e imputarlas como “demoniacas”, al transgredir el “orden natural divino de las cosas”, al no encajar con la percepción occidental cristiana del mundo civilizado, donde supuestamente “tales cosas no pasaban”. - Salió a relucir entonces la existencia de un artefacto de aparente manufactura prehispánica, que uno de los interlocutores aducía tener en su poder desde muchos años atrás.

El artefacto habría sido adquirido por él en la localidad de Olón en el año de 1982, cuando un grupo de trabajadores que se encontraban realizando trabajos de albañilería en el parque de la población, quienes la habrían encontrado, llegaron con ella al comedor donde él se encontraba almorzando, bromeando entre ellos respecto a la identidad de los “pegaditos”. Llevado por la curiosidad se acercó a ellos y preguntó si podía verla, y estos le propusieron más bien dársela a cambio que les pagara los almuerzo a los 8 integrantes de la cuadrilla. Pareciéndole interesante la pieza, no dudo en aceptar en trueque, a más de que por aquel entonces, nuestro

interlocutor, Alfonso Pinoargoty Lara, convertido ahora ya en informante clave, conforme la jerga antropológica, tenía ya en mente la implementación de un museo arqueológico particular en su hostería en Manabí.

Ante el escepticismo de los demás, accedió mostrarla, a cambio de que sirviera de referente para algún tipo de estudio analítico de la misma, que terminase en una publicación de orden divulgativo, porque no científico, sobre el tema que estábamos tratando.

De más está decir que accedimos a tal petitorio, independientemente de la originalidad o no de la pieza, y no tanto porque se dudara de su palabra, sino por cuanto, aun tratándose de una pieza original, esta había sido descontextualizada; y si bien, no habría mucho que decir en tal sentido, si servía para ilustrar y sustentar un artículo de análisis del tema del cual hablábamos cuando salió a la luz la existencia de dicha pieza, la homosexualidad prehispánica. Ya que, en el caso de tratarse de alguna réplica, normalmente estas se basan en la reproducción de algún modelo original, o si no, responden a algún tipo de encargo especial, que de una u otra forma refleja, traduce y plasma la intencionalidad del peticionario, fuertemente cargada de significados ideológicos, emotivos, o actitudinales, que bien valdrían y vendrían al caso de lo que se solicitaba. Es de esta forma que nos mostró el artefacto, objeto del presente artículo.

El artefacto

El artefacto en sí constituye una estatuilla antropomorfa doble, o lo que bien vendría a ser lo mismo, dos estatuillas antropomorfas, huecas, de sexo masculino (A y B), unidas, estando aún húmeda la arcilla, mediante modelado simple, tanto en la base de sus pies, sus extremidades superiores, y la nariz. Ambas figuras en postura hierática, en una clara escena abierta y explícitamente de sodomía homosexual.

La pareja tiene en general 21 cm de altura, 9,5 cm de ancho máximo (hombros), 6 cm de ancho mínimo (pies), con una profundidad máxima de 10 cm a la altura del pecho, y 7,5 cm de profundidad mínima en la base de los pies. Posee un peso relativo en seco, de 0,69 Kg.

La estatuilla A, o “sodomizador”, se muestra completamente desnudo, salvo quizás por presentar una especie de gorro o tocado, adornado con 5 líneas incisas horizontales superpuestas, que se sitúan entre la línea que demarca el rostro de la frente, y la parte alta de esta, donde se tiene así mismo, a modo de ornamentación, una hilera de apliques a modo de botones redondeados, semiesféricos, de los cuales se conservan tres, de un posible total de cuatro. La cabeza se encuentra rota, y le falta cerca del 30% de la parte lateral derecha, por detrás de la oreja, así como su porción posterior, desde el inicio de la coronilla hasta la nuca. Los grosores de las paredes fracturadas de esta estatuilla se sitúan entre los 5 a 8 mm de espesor. Se nota que en la parte frontal superior de la cabeza/tocado poseía un acabado superficial alisado pulido, a manera de falso engobe (Munsell 10 YR 3/4 dark yellowish brown).

Además, presenta, a nivel de otros ornamentos corporales, pulseras, aretes u orejeras, y 4 botones lenticulares, modelados y aplicados, situados por debajo del cuello, a la altura del inicio del pecho, entre el inicio de un hombro y del otro, equidistantemente separados entre sí. A diferencia de los del tocado, que se asemejan a pupos, los del cuello son más bien circulares aplanados lenticulares, y pueden que estén representando alguna

variedad de collar, confeccionado únicamente por grandes cuentas o colgantes puestas sobre la simple piola, cordón, o cadena de sujeción.

Figura 1. El artefacto: Estatuilla antropomorfa doble.

Fuente. Erick X. López Reyes (2019).

El rostro presenta características faciales (ojos, nariz, orejas y boca) modeladas y aplicadas, siendo su nariz prominente, sin evidencia de haber estado perforada, y/o haber portado algún tipo de ornamentación; misma que se apoya o descansa sobre la parte central medial, posterior, de la cabeza de la estatuilla o figura B.

Las pulseras están representadas, una en cada muñeca de los brazos, por dos botones modelados y aplicados, muy parecidos a los del collar, pero de menor tamaño, y juntos. Los brazos del personaje A, sujetan consistentemente las caderas del personaje B, en actitud firme y decidida. Mientras que su órgano sexual, representado así mismo mediante la técnica del modelado y aplicado, se compone de un pene cónico, excesivamente alargado (+ 3 cm.), al efecto de poder encajar mejor, y dar el efecto de prácticamente penetrar a la figura B. En la cual se introduce a la altura de la parte posterior superior de la entrepierna. Los testículos (2) están representados por botones aplicados, muy similares a los de las pulseras. Por lo demás, los dedos de las manos de este personaje A, están indicados mediante líneas incisas, al igual que la de los pies, a los cuales además se les ha exagerado el área de los talones, a efectos de darle ese efecto, y dar estabilidad al conjunto.

Por lo demás, el acabado superficial es alisado simple en línea, con un pequeño alisado pulido o falso engobe, situado en la parte posterior del cuerpo de la estatuilla; cubriendo desde los hombros, hasta la parte baja de la espalda, hasta la altura de los glúteos, que por cierto no están indicados de ningún modo. Los colores del acabado superficial es 10 YR 5/2 grayish brown, en tanto que el del falso engobe es 10 YR 4/4 dark yellowish Brown.

La segunda estatuilla o personaje B, si bien comparte ciertos rasgos generales con la anterior, especialmente en lo que respecta a la forma y manera en que fue confeccionada, tanto en el cuerpo, cabeza y extremidades inferiores, así como en la postura hierática, entre otras. Presenta así mismo diferencias substanciales. Si bien no presenta fracturas en su estructura general, tiene si rota, desprendida y perdida, la nariz, que al igual que la del personaje A, se nota prominente y aguileña; siendo además sus rasgos faciales muy parecidos, por no decir iguales.

La cabeza es abultada y redondeada en su parte superior, en tanto que el rostro, amplio, es trapezoidal invertido. Lleva al igual que el anterior una especie de gorro o tocado, pero decorado de diferente manera, ya que este lleva un motivo triangular, adosado a una especie de banda, circunscrita únicamente a la mitad frontal del tocado. El motivo ha sido delineado con líneas incisas paralelas, y el campo interior ha sido alisado pulido (10 YR 3/4 dark yellowish brown), de tal forma que destaca sobre el resto del gorro que presenta en cambio un alisado uniforme, lo mismo que el rostro.

Este personaje B, o "sodomizado", lleva así mismo aretes u orejeras, pero a diferencia del personaje A, cuyos aretes estaban constituidos por un aplique circular superior, con perforación central, y lengüeta inferior. Las del personaje B son 3 botones lenticulares superpuestos uno sobre otro, en sentido ascendente, es decir, primero se puso la más superior, luego la medial, y finalmente la inferior, para producir un efecto de escalonado. En la parte posterior de la cabeza, a la altura del occipital se aprecia un orificio circular de un cm de diámetro, hecho, empujando con un objeto cilíndrico de afuera hacia adentro, cuando la pasta estaba aún húmeda, ya que se nota el efecto de rebaba interior de empuje. Este rasgo es parte del proceso tecnológico de cocción, a efectos de que la estatuilla hueca no explote por los gases generados en su interior en este proceso. Uno similar debió haber tenido el personaje A, pero al estar esta parte de su cabeza perdida, no se lo pudo avizorar, más si intuir.

Figura 2. El artefacto: Visto desde arriba y debajo.

Fuente. Erick X. López Reyes (2019).

El personaje B presenta un ornamento alargado a modo de collar, en forma de V, elaborado mediante un cordón modelado y aplicado mediante técnica del pastillaje. Presenta motivos decorativos triangulares hechos con líneas incisas dobles. Sus brazos, cortos, aplicados y modelados están arqueados hacia atrás, sujetando firmemente, por detrás de las pulseras, las muñecas del personaje A, que lo sodomiza. El cuerpo de este, a diferencia del anterior, pareciera inclinarse ligeramente hacia adelante, a efectos de dar la sensación de facilitar la penetración, a la vez de afianzar el cuerpo en este proceso. En este aspecto, el efecto plástico logra transmitir dicha sensación. Por lo demás, al igual que el personaje anterior, presenta pulseras similares en cada muñeca, y el mismo tratamiento para evidenciar los dedos, tanto de las manos como de los pies. Presenta así mismo la representación de un órgano sexual masculino, hecho con la misma técnica que en el anterior, pero de menor tamaño o proporción (1,5 cm), en estado erecto.

La técnica de acabado superficial es así mismo alisado uniforme en línea, con un alisado pulido a modo de falso engobe en la región frontal del torso, desde la parte inferior del collar, hasta el límite de la entrepierna.

Esta segunda estatuilla, personaje B, parece haber sido adosada o acoplada a la primera, personaje A, estando aún húmeda la arcilla, para así lograr de este modo, un mejor acople con el órgano sexual de la primera, así como con su nariz. Tras lo cual se añadieron otros detalles para dar firmeza al conjunto, tales como la sensación de que los dedos del personaje A, descansan sobre los talones del B, y el efecto de sujeción de las manos del B, sobre las muñecas de A.

La pasta es de textura mediana a gruesa, de aspecto laminar porosa, con un desgrasante cuya composición principal pareciera ser de calcita mezclada con gravilla, denso y regular. Es resistente a la fractura, pero al hacerlo deja una huella regular tenuemente angular, casi recta.

La fractura visible revela un núcleo de cocción propio de atmosferas oxidantes, sin elementos orgánicos originalmente no presentes. Las huellas de ahumado o quemado tenue que se observa en la base de los soportes que fungen como pies, señalan que el artefacto fue cocido en postura hierática.

A grosso modo el artefacto encaja, por sus características morfo estilísticas, tipo de pasta, y acabados superficiales, con aquellas estatuillas antropomorfas huecas propias del periodo transicional Guangala /Manteño-Guancavilca, lo que apostaría a su autenticidad. No obstante, hay ciertos elementos que dejan cabida a la duda respecto a ello, sin necesariamente descartar que efectivamente lo sea, para ello se requerirían estudios mucho más técnicos a nivel fisicoquímicos a efectos de datación y/o autenticación, que se sitúan en estos momentos más allá de las posibilidades e intereses de discusión.

Por ello, reiterando lo anteriormente manifestado, que es nuestro interés aquí, no discutir sobre si la pieza es original o no, sino más bien, tomarla como referente para abordar y contribuir en algo a la discusión del tema de la homosexualidad prehispánica en estos territorios, al igual que en todo el nuevo mundo, y orbe en general. Sustentados en el criterio, igualmente ya formulado arriba, que, de tratarse de alguna réplica, lo habitual es que la copia reproduzca el modelo original, y que aun no siendo así, y haya sido elaborada por encargo, el simple hecho de aquello denota y refleja un fuerte contenido ideológico, emotivo, y de intereses actitudinales, propios del imaginario de quien lo encarga, y por supuesto, de quien lo elabora bajo sus propios patrones culturales de conducta.

En todo caso, tales situaciones bien se prestan y corresponden al tema que aquí nos aboca, y que se plasma en el título del presente trabajo, muy en especial considerando la existencia de información histórico documental, no solo para el territorio de lo que hoy es el Ecuador, sino para toda la América en general, desde los mismos momentos del contacto español en 1492, cuyo correlato material se suele encontrar muchas veces, en manufacturas de la más diversa laya, como en los ceramios mochica de la costa peruana (150-700 d.C.), entre otros.

En el Ecuador, este tipo de artefactos que ilustran los aspectos eróticos de la vida del pasado, si bien resultan ser raros de encontrar, ocasionalmente si se los suele hallar en los diferentes corpus culturales existentes en la arqueología del país. Por ello, más allá de que si sea original o no, el artefacto descrito, muy bien brinda, con evidente propósito, la base perfecta para abordar el tema de la libertad sexual prehispánica. Situación que, si bien tiene que ver con los roles y la identidad del género, está muchísimo más allá de la misma, tocando prácticamente con las relaciones y prácticas consideradas, desde lo biológico-fisiológico, como homosexuales, y más específicamente hablando, de las relaciones hombre-hombre.

GÉNERO Y SEXUALIDAD PREHISPÁNICA

La libertad y diversidad sexual en la América aborígen

No son pocas las crónicas que refieren o tocan de algún modo estos temas, desde el mismo momento en que la sociedad europea entró en contacto, en las Antillas, con la primera sociedad nativo aborígen americana, empezaron a darse las primeras observaciones y referencias escritas sobre sus prácticas y costumbres sexuales, sumamente liberales, diversas, pero por sobre todo, social y culturalmente aceptadas como normales, a diferencia de la europea, para quienes resultaban, escandalosas, antinaturales, oprobiosas, pecaminosas, y demoniacas; muy en particular aquellas que implicaban relaciones entre personas de idéntico sexo, lo que hoy en día conocemos por homosexualismo, y que por aquel entonces, y mucho antes valga decirlo, era conocido como parte de las prácticas sodomíticas del denominado pecado nefando.

Crespo (2014), quien ha efectuado un pequeño estudio sobre el tema, basado en las crónicas del primer contacto y de la conquista, en las Antillas, da cuenta que dichos relatos, los españoles refieren la existencia de dos grupos primordiales de indígenas en dichas islas, los indios taínos y los indios caribes. Los primeros pacíficos y amigables, quienes a su vez se podrían dividir en dos grupos, los barbaros, aunque salvajes podrían “domesticarse” hasta cierto grado, y los sumisos, completamente domesticables; los segundos, los caribes, antropófagos feroces, sodomitas y enemigos de los cristianos, cuya naturaleza diabólica era inmanejable.

Estas observaciones y criterios de tales prácticas y costumbres sentarían las bases para sustentar y justificar la invasión y conquista, ya que apelaban a la noción de “esclavitud natural”, a la que estaban llamadas y destinadas estas “desdichadas poblaciones” (Molina, 2010; Crespo, 2014).

Respecto a la sexualidad indígena, resulta evidentemente obvio que era de esperarse una epistemologías, ideologías y prácticas, diferentes a las de la perspectiva europea, respecto a lo “naturalmente” permisible, tal cual ha señalado ya Crespo (2014). Para ello este autor cita a manera de ejemplo, que en la sociedad aborígen del Nuevo Mundo era habitual que un niño pudiese conocer sobre la vida sexual de todas las personas de su grupo, a diferencia de la sociedad occidental donde tales conocimientos y temas resultan inadmisibles y prohibidos a ellos, hasta no pasar a la edad adulta, donde incluso ciertos temas se manejan con mucha discreción y reserva, al ser consideradas prohibitivas.

Muy en particular aquellas relaciones consideradas tabú, por antinaturales, tales como las uniones entre personas del mismo sexo, tanto físicas como ero-afectivas, entre otras contravenciones a la ley natural y divina, tales como el incesto, la pedofilia, el bestialismo, la autocomplacencia, etc. Qué si bien proscritas en la sociedad civilizada de ese entonces, bien que oculta y taimadamente se practicaban, como se verá más adelante.

Suro (1969, citado por Crespo, 2014) hace referencia que se ha tildado al indígena (Antillano/Taíno) de ser apático en la cuestión erótica, y que en sus representaciones formales de la figura humana hay más bien una expresión solemne y dramática, y qué si bien sus escultores o artesanos no conocieron lo sensual, sí reconoció lo sexual. De ahí que sus formas escultóricas excluyesen lo placentero, ya que estas estaban más al servicio de la religión, del Estado o de la magia, manifiesta.

Bien o mal esta observación o criterio, sirve para enfatizar el hecho de que, como no podía ser de otra manera, los patrones de percepción, valoración y prácticas ero sexuales, no iban a ser las mismas, mucho menos iguales con aquellas existentes en Europa en esos momentos. De hecho, si bien más similares a nivel regional continental, existían también diferenciación en tales aspectos, a nivel de los diferentes grupos humanos que poblaban las diferentes regiones del Nuevo Mundo.

En todo caso, lo que se quiere resaltar aquí, es el hecho de que, sin lugar a dudas, tal cual lo ha señalado ya Crespo (2014, p.27), el discurso homofóbico fue reiteradamente empleado como justificativo catalizador de la invasión y conquista europea, precisamente por una sociedad donde desde muchísimo tiempo atrás conocía, y si bien censuraba y castigaba, muchas veces con la hoguera, permitía, acomodaticia y mojigatamente su práctica, muy en particular en personajes pertenecientes a las elites sociales, quienes prevalecidos de tales poderes, solían imponerse impunemente por sobre jóvenes pertenecientes a los estratos menos favorecidos. Si tal cosa ocurría en el viejo continente (Pozo, s.f.), que no decir de lo que ocurría en mismas naves de los conquistadores (Stranbotic, 2018), y en las ciudades que tiempo después fundaron en el mundo nuevo (Giraldo, 2001; Arzaba, 2015).

Referencias sobre prácticas sexuales sodomíticas en las poblaciones prehispánicas en la Costa del actual Ecuador

Ya de manera más local, para lo que es hoy en día territorio ecuatoriano, tenemos por ejemplo lo que manifiesta Gonzalo Fernández de Oviedo (1535) en su *Historia General y Natural de Indias*, respecto a que:

En aquella tierra de Puerto Viejo es tierra rasa é de pocos montes, é arde mucho el sol en ella y es algo enferma. Todos los más indios que habitan en la costa son sodomitas abominables, é usan con los muchachos, é los traen é andan ellos muy enchaquirados é ornados de sartaes con muchas joyuelas de oro. Tratan mal las mujeres: ellos visten camisetas é las vergüenças de fuera.

Juan Ruíz de Arce, en su *Advertencias* (1545), refiere un dato similar para la provincia que llama de Achira, situada entre Coaque y Portoviejo, y que era gobernada por aquel entonces por una mujer:

Esta era una provincia de muchos indios y pueblos. Cogíase mucho maíz. Beben de pozos y no hay frutas. Es tierra de muchos pescados. Era señora de esta tierra una mujer y todos la obedecían y teníanla por señora. Es gente muy bellaca; son todos sodomíticos. No hay principal que no traiga cuatro o cinco pajes muy galanes; estos tienen por mancebos.

Benzoni, viajero italiano que recorrió estos territorios a pocos años de la invasión española (1547-1550), refiriéndose a los pobladores de la ciudad de Manta, a través de la persona del señor de la ciudad, señala que “Sus vasallos son por naturaleza feos, sucios, sodomitas, llenos de todas las maldades”.

En este mismo orden Cieza de León (1555, p.144) refiere:

Pues como estos fuesen malos y viciosos, no embargante que entre ellos había mujeres muchas, y algunas hermosas, los más de ellos usaban (a lo que mí me certificaron) pública y descubiertamente el pecado nefando de la sodomía, en lo cual dicen que se gloriaban demasadamente. Verdad es que los años pasados, el capitán Pacheco y el capitán Olmos, que ahora está en España, hicieron castigo sobre los que cometían el pecado susodicho, amonestándolos cuanto de ello el poderoso Dios se desirve. Y los escarmentaron de tal manera que ya se usa poco o nada este pecado, ni aun las demás costumbres que tenían dañosas, ni usan los otros abusos de sus religiones.

Respecto a la zona de la Punta de Santa Elena, refiere Cieza, la tradición oral de los gigantes, quienes eran todos hombres y no había ninguna mujer con ellos (151), por lo cual:

Vivieron en grande aborrecimiento de los naturales, porque por usar con sus mujeres las mataban, y con ellos también usaban sus lujurias. Los naturales no se hallaban bastantes para matar a esta nueva gente que había venido a ocuparles su tierra y señorío, aunque se hicieron grandes juntas, para platicar sobre ello, pero no les osaron acometer.

Pasados algunos años, estando todavía estos gigantes en esta parte, como les faltasen mujeres, y las naturales no les cuadrasen por su grandeza, o porque sería vicio usado entre ellos por consejo y inducimiento del maldito demonio, usaban unos con otros el pecado nefando de la sodomía, tan gravísimo y horrendo. El cual usaban y cometían pública y descubiertamente, sin temor de Dios, y poca vergüenza de sí mismos. Y afirman todos los naturales, que Dios nuestro señor no siendo servido de disimular pecado tan malo, le envió el castigo conforme a la fealdad del pecado. Y así dicen, que estando todos juntos envueltos en su maldita sodomía, vino fuego del cielo temeroso y muy espantable, haciendo gran ruido, del medio del cual salió un ángel resplandeciente con una espada

tajante y muy refulgente, con la cual de un solo golpe los mató a todos, y el fuego los consumió, que no quedó sino algunos huesos y calaveras, que para memoria del castigo quiso Dios que quedasen sin ser consumidas del fuego.

Zarate (1555), también refiere esta leyenda de los gigantes y su conducta homosexual en los siguientes términos:

Tiénesse por cosa cierta entre los españoles, vistas estas señales, que por ser, como dicen esta gente, muy dados al vicio contra natura, la Justicia divina los quito de la tierra, enviando algún ángel para ello, como se hizo en Sodoma y otras partes.

Herrera (1601), en su *Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano*, al referirse a la gente de la isla Puna, manifiesta, entre otras cosas, qué: “La Gente comía carne Humana, era muy viciosa, tocaba en el pecado nefando, i los Hermanos no se abstenían de las Hermanas, i tenían otros bestiales pecados”.

En este mismo sentido Cieza indica:

Cuentan los indios que hoy son vivos, que usaban los moradores de esta isla grandes religiones, y eran dados a mirar en agüeros y en otros abusos, y que eran muy viciosos, y aunque sobre todo muchos de ellos usaban el pecado abominable de sodomía dormían con sus hermanas carnales, y hacían otros grandes pecados.

Por tanto diré aquí una maldad grande del demonio, las cuales, que en algunas partes de este gran reino del Perú, solamente algunos pueblos comarcanos a Puerto Viejo, y a la isla de la Puná usaban el pecado nefando, y no en otros. Lo cual yo tengo que era así, porque los señores Ingas fueron limpios en esto, y también los demás señores naturales. En toda la gobernación de Popayán tampoco alcancé que cometiesen este maldito vicio, porque el demonio debía de contentarse con que usasen la crueldad que cometían de comerse unos a otros, y ser tan crueles y perversos los padres para los hijos. Y en estos otros por los tener el demonio más presos en las cadenas de su perdición se tienen ciertamente que en los oráculos y adoratorios donde se daban las respuestas hacía entender que convenía para el servicio suyo que algunos mozos desde su niñez estuviesen en los templos, para que a tiempos y cuando se hiciesen los sacrificios y fiestas solemnes, los señores y otros principales usasen con ellos el maldito pecado de la sodomía. Y para que entiendan los que esto leyeren, cómo aún se guardaba entre algunos esta diabólica santimonia, pondré una relación que me dio de ello en la ciudad de Los Reyes el padre fray Domingo de Santo Tomás. La cual tengo en mi poder, y dice así.

Verdad es, que generalmente entre los serranos e yungas ha el demonio introducido este vicio debajo de especie de santidad. Y es, que cada templo o adoratorio principal tiene un hombre o dos, o más, según es el ídolo. Los cuales andan vestidos como mujeres desde el tiempo que eran niños, y hablaban como tales, y en su manera, traje y todo lo demás remedaban a las mujeres. Con estos casi como por vía de santidad y religión tienen las fiestas y días principales su ayuntamiento carnal y torpe, especialmente los señores y principales. Esto sé porque he castigado a dos, el uno de los indios de la sierra, que estaba para este efecto en un templo que ellos llaman guaca de la provincia de los Conchucos, término de la ciudad de Guánuco, el otro era en la provincia de Chíncha indios de su majestad. A los cuales hablándoles yo de esta maldad que cometían, y agravándoles la fealdad del pecado me respondieron, que ellos no tenían la culpa, porque desde el tiempo de su niñez los habían puesto allí sus caciques, para usar con

ellos este maldito y nefando vicio, y para ser sacerdotes y guarda de los templos de sus indios. De manera que lo que les saqué de aquí es, que estaba el demonio tan señoreado en esta tierra, que no se contentando con los hacer caer en pecado tan enorme, les hacía entender que el tal vicio era especie santidad y religión, para tenerlos más sujetos. Esto me dio de su misma letra fray Domingo, que por todos es conocido, y saben cuán amigo es de verdad (*Op.cit.*, pp.182-183).

Estas prácticas reseñadas en las crónicas de la conquista de las tierras de la Mar del Sur siguen la misma línea trazada en las Antillas, y en Tierra firme centroamericana, de tratar de sodomitas, a la población nativa, que más allá de que en verdad se hayan dado tales, y otras prácticas de carácter sexual; la intención subyacente de poner en relieve tales costumbres no era otra que la de justificar la invasión y conquista. Adoptándose aquí, una postura plagada de tendenciosa mojigatería, al punto de hacer pensar, que, entre los conquistadores, que, en la misma Europa, que, en los viejos mundos, la tierra conocida hasta ese entonces, tales prácticas no se estuvieran dando, o que nunca se hubiesen dado.

HIPOCRESÍA Y MOJIGATERÍA HISPÁNICA EN LOS TIEMPOS DEL CONTACTO Y DE LA COLONIA.

Mal cuando quien comete el mismo pecado es el otro. Justificando la invasión, conquista y coloniaje

Brevemente se ha mencionado arriba, que la postura asumida en el nuevo mundo, por los invasores europeos, respecto al denominado pecado nefando, era una postura interesada y tendenciosa, que lo que buscaba en realidad era la justificación catalizadora del proceso de invasión, conquista y coloniaje, desde una postura lo más mojigata e hipócrita.

El denominado pecado nefando o contra natura, desde mucho antes de que Colón llegara a las Antillas, en España, y otras partes de Europa, dicho pecado era plenamente conocido, practicado, y si bien castigado, permitido y tolerado dentro de unos cánones sociales acomodaticios al poder e intereses de las élites sociales de la época. Donde, pese a las restricciones impuestas por la edad moderna, ni la nobleza y el alto clero fueron inmunes a dicha prácticas y acusaciones, sufriendo en carne propia los deslices cometidos con los de su propio sexo (Homocrónicas, 2010).

Así, por ejemplo, en España, en el siglo XVI existen recurrentes noticias respecto acusaciones hechas a hombres, de haber cometido el “pecado nefando” de la sodomía, muchos de ellos serían procesados y condenados a castigos muy duros, tanto en lo corporal como en lo psicológico, llegando inclusive a ser quemados en la hoguera. Si bien las sanciones impuestas a los miembros de las élites se diferenciaban en mucho de aquellas aplicadas a los miembros del pueblo llano, ya que por lo general estas relaciones homosexuales se establecían entre hombres de estamentos sociales diferentes, entre dominantes y dominados. Así por ejemplo los primeros solían ser ahorcados antes de ser pasados por la hoguera, los últimos por lo general eran torturados o desmembrados ante de ser quemados vivos (*op.cit.*)

En ciudades como Zaragoza, Valencia, o Sevilla, entre otras, existían “verdaderas redes de prostitución masculina puestas al servicio de personajes adinerados tocados del “pecado nefando y que estaban dispuestos a pagar bien a jovencitos, a esclavos o necesitados para satisfacer sus pulsiones carnales” (Pozo, s.f.); tratándose de un modelo de relación condicionada por la sumisión del socialmente débil a la voluntad del poderoso, cuyas actividades eran a menudo vigiladas por sus enemigos políticos, quienes al menor desliz le acusaban del “vicio nefando” (Homocrónicas, 2010)

Pedro de León, jesuita que fuera confesor en la cárcel de Sevilla por 1592, nombró como “mariposas” a quienes practicaban la sodomía, ya que: “Son como las mariposillas, que andan revoloteando por junto a la lumbre: que de un encuentro se le quema un allilla, y de otro un pedacillo, y de otro se quedan quemadas...” (Compendio de Pedro de León) (Homocronicas, 2010; Pozo, s.f).

De hecho, la situación descrita, más que una simple alegoría, era una básicamente textual, ya que los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, en 1497 habían expedido la Pragmática, que textualmente señalaba: “Mandamos que cualquier persona, de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que sea, que cometiere el delito nefando contra naturam (...) que sea quemado en llamas de fuego” (*ibid.*). Es así entonces, que lejos de ser una metáfora, en realidad que el pecado o vicio nefando se castigaba con la hoguera, particularmente si se era mayor de edad, o con azotes si menor (Pozo, s.f.).

El padre León relata que en los treinta ocho años que duró su ministerio (1578-1616) se dieron 114 casos en Sevilla. Según él, lo entendía y explicaba de la siguiente manera: “una vez probado el placer prohibido, era muy difícil dejarlo y tenía mal remedio”, ya que “la experiencia nos ha demostrado cuán pocos son los que se enmiendan de este vicio bestial, y el fuego solamente es el que hace este oficio” (*op.cit.*).

Valga la pena transcribir textualmente aquí, los siguientes párrafos tomados del escrito de Pozo (s.f.), para ilustrar de mejor manera el estado de la situación por aquel entonces:

Los tribunales de Granada y Sevilla, junto con el Tribunal de la Casa de la Contratación, instruyeron 175 casos de sodomía entre 1560 y 1699, en los que sentenciaron a unos cincuenta sodomitas a la hoguera. Y esos eran los descubiertos. Como con las prostitutas arrepentidas, debemos suponer que eran muchísimos más los ocultos, los que permanecían “en el armario”, según la expresión actual. Esto lo confirmaba el P. León cuando decía “que no son los mayores pecadores los que mueren quemados, que otros hay que nos los prenden”.

El lugar más habitual de la actividad en Sevilla eran la Huerta del Rey y las casas de juego del Arenal, por donde merodeaban los putos agentes o pacientes, como se les llamaba entonces. A muchos se les distinguía por sus vestidos, pinturas y afeites, otros permanecían en la clandestinidad. Cita Pedro de León a un mocito hermoso, Francisco Galindo, que andaba con tantas galas que parecía más mujer que hombre; las cuales dicen que le daban los que usaban con él de aquella desventura, porque siempre servía de mujer y era el paciente.

Los pecadores eran de toda clase social y origen: nobles, clérigos, frailes, taberneros, maestros de escuelas, napolitanos, franceses, negros, mulatos, turcos ...; mocitos galanes, caballeritos de 17 años y niños -incluso los del Hospital de la Misericordia- aparecen embaucados o violados por depravados, aunque la ley los castigaba duramente: potro, azotes, exhibición y la hoguera. Salvo a los menores de edad, a los que se azotaba, se enviaba a galeras, se les encerraba y se les llevaba a ver cómo ardía el cómplice.

Y el caso fue que el dicho Hamete (turco de nación, de Túnez) ... yendo al campo a la salida de la ciudad se encontró con un muchacho de hasta nueve o diez años y comenzóle a regalar y prometerle que le había de dar esto y lo otro; y embaucado el pobre muchacho se fue con él. Y cuando lo tuvo en ese campo comenzó a quererlo forzar y acometióle fuertemente, porque el muchacho daba gritos y pedía favor de Dios y de los hombres. Y con la fuerza que le hizo el hombre hizo lo que pudo, si bien no cumplidamente la sodomía, vino a cumplir su deseo entre las pernezuelas del muchacho, el cual escapó descalabrado y de esta manera se vino al alcalde de la justicia llorando y corriendo sangre.

Resulta interesante y significativo el caso último del “turco” y el niño, ya que permite traer a colación, que tanto para dichas épocas, incluso desde los tiempos bíblicos, como hasta hoy en día, estas prácticas sodomíticas, han sido plenamente conocidas y desarrolladas en todas partes y sociedades del orbe. De hecho, la palabra tiene su origen en la legendaria Sodoma, donde sus habitantes, según el texto bíblico eran asiduos a tales menesteres. Incluso en las sociedades árabes musulmanas (AFP, 2017), como en la budista y trántica India (Peerzada & Boominathan, 2018), existieron y existen tales situaciones.

En Afganistán, por ejemplo, se denunció en el 2017 (AFP), la persistencia de una práctica conocida como *basha bazi* (que en darí significa “jugar con los muchachos”), mediante la cual jefes tribales secuestran jóvenes y los obligan a prostituirse, y que no está penada ni por el Estado ni por la religión, ya que no es considerada una práctica homosexual en el país, sino una forma de mantener poder; pero que en definitiva no es otra cosa que la violación de niños y adolescentes reducidos al estado de esclavos sexuales, manteniéndolos habitualmente maquillados, con senos falsos y campanillas en los tobillos, como si fuesen mujeres.

En la sociedad afgana conservadora y segregada entre géneros, el “basha bazi” no está asociado la homosexualidad, prohibida por el islam, ni incluso a la pedofilia. Poseer muchachos jóvenes es una manera de afianzar su poder en algunos sectores de la población, como en otros mostrar una bella esposa (*op.cit.*).

En el 2018 se denunciaron casos similares en la India, donde se estima que cada 15 minutos, un menor de edad es abusado sexualmente en ese país, donde existe una renuencia general a hablar sobre el abuso sexual infantil, especialmente si la víctima es un varón (Peerzada & Boominathan, 2018).

Tan execrables y punibles, hoy como ayer, estos abusos y perversiones, y ojo, que no se los cuestiona desde la práctica consentida y consensuada entre personas adultas, se encuentran además referidas y documentadas en los galeones españoles, donde incluso tales situaciones, a más de conocidas eran reguladas, conforme lo manifiestan y sostienen Lizárraga (2003), Molina (2010 a y b) y Noguera (2018).

Lizárraga (2003) señala que, en los galeones españoles, se poseía y seguía un detallado código de marinería, que especificaba la parte de libertad sexual y fidelidad que se esperaba de todos los hombres que “perteneían” a otros durante un viaje; según él, a efectos de “controlar los celos furiosos y mantener mejor el orden en la nave.”

Molina (2010a) menciona que, en los 150 metros cuadrados de una nao, habitada por unos sesenta hombres, las relaciones de poder se tradujeron en vínculos sexuales no consensuados, en donde el individuo socialmente dominante reducía o 'sodomizaba' al dependiente.

Dicha situación se ejemplificó con el paradigma de la pasividad y la actividad sexual, según el cual, quien desarrollaba el rol de agente era identificado como el 'perpetrador' del acto sexual y, por lo tanto, como el sujeto de la relación. En contraposición, el paciente se asociaba con el 'penetrado', convirtiéndose en el objeto de la relación. Obviamente, esta conceptualización reflejó los estereotipos sexuales de género de la época que, por un lado, atribuían a los varones la capacidad y la potencia sexual y procreadora mientras que, por otro lado, identificaban a las mujeres como seres sexuales pasivos. En este sentido, aquellos que actuaban como 'pacientes' en el marco de la relación sodomítica eran feminizados y considerados dependientes respecto de quienes desempeñaban el rol de 'agentes' en la relación. (...) Por lo tanto, en el período estudiado, sodomizar a los congéneres constituía un elemento básico para el reforzamiento de la identidad masculina y formaba parte de la cotidianidad del 'ser hombre' (Noguera, 2018).

En los barcos del imperio donde nunca se ponía el sol, Una de las variables más recurrentes en la correspondencia entre las relaciones de poder y las relaciones sodomíticas fue la edad. Esta dependencia de los jóvenes a los adultos respondía al modelo patriarcal de familia, según el cual el patriarca no sólo tenía la capacidad de someter a su esposa sino también a sus hijos, como un amo posea su esclavo (*Ibid.*).

Por ello que atribuirle, la condición de sodomitas aborrecibles, a las sociedades nativo originarias del nuevo continente, y en el caso particular que nos aboca, esto es, el área costera del actual Ecuador, mucho más allá que efectivamente se dieran tales prácticas entre ciertos individuos, tanto hombres como mujeres, tanto en lo homosexual como en lo heterosexual, se enmarcaba más en la necesidad de legitimar el proceso de invasión, conquista y vasallaje colonial, disminuyendo además la posibilidad de existencia de algún tipo de calidad moral en las mismas; que en un verdadero repudio desaprobador de las mismas. Adoptando evidentemente, conforme lo aquí manifestado, posturas hipócritas y mojigatas, de prácticas que la misma sociedad española, y europea (Arzaba, 2015), era consiente en su seno mismo existían, y qué si bien castigaban, a la vez las solapaban y permitían, mientras se podía. En otras palabras, es más malo el pecado, cuando hay que imputárselos a otros, permitiéndoles además demostrar así un profundo celo cristiano, frente a una sociedad y país que acababa de terminar, además de expulsar de su territorio el dominio árabe musulmán, a quienes también tachaban de homosexuales (*op.cit.*).

Después de todo no hay que olvidar que, en 1504, la Reina Isabel en su testamento expresamente había dispuesto que:

e non consientan e den lugar que los indios vezinos e moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes; mas mando que sea bien e justamente tratados. E si algún

agravio han rescebido, lo remedien e provean, por manera que no se exceda en cosa alguna de lo que por las Letras Apostólicas de la dicha concessión nos es inyungido e mandado (Grizio, 1504).

Mandato que posteriormente se vería ratificado y reforzado por la bula papal *Sublimis Deus* de 1537, emitida por Pablo III, donde se manifestaba que los indios ... “como verdaderos hombres que son ... aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre” (*op.cit.*).

No obstante a ello, y muy probablemente a raíz de aquello, es que empezó a construir el tinglado argumental de la denominada “guerra justa”, en base a una triada pecaminosa (*tria peccatela*), que se transformaría en el discurso argumental, cuya tradición oficialmente iniciada en la obra del dominico Gonzalo Fernández de Oviedo, publicada entre 1526 a 1547, se repetiría una y otra vez en la mayoría de las crónicas hispánicas: Antropofagia, sodomía e idolatría, adosadas con sacrificios humanos, borracheras, y comportamientos sexuales licenciosos de toda laya (pederastia, pedofilia, bestialismo, lesbianismo, etc.) (Molina, 2010).

Molina (*op.cit.*) bien señala que el complejo nefando funcionaría:

como un mecanismo eficaz para homogenizar, denostadamente, las diferencias entre grupos indígenas. Aun cuando lo “nefando” aparece de manera ambigua, casi como una muletilla para infamar a las poblaciones conquistadas, sirvió de pretexto para aplicar una política común y uniforme sobre un mundo vasto y heterogéneo.

El eclesiástico Francisco López de Gómara (1552, Capítulo LVII), el sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda (1550), Fray Vicente Palatino de Curzola (1559), y el encomendero Juan Velásquez de Salazar (1575-1579), entre otros, fueron fuertes defensores de la denominada guerra justa contra estas naciones de las entonces consideradas indias occidentales, tan dadas a los pecados contra natura (*Ibid.*). Mostrándose abiertamente contrarios a las denominadas Leyes Nuevas, que propugnaban cumplir la voluntad de la difunta reina Isabel de Castilla, así como al contenido de la citada bula papal, lo cual resulta paradójico considerando que la mayoría de ellos eran hombres de la iglesia.

De por más está decir que quienes defendían la tesis de la guerra justa terminaron saliéndose con la suya, claro está, con la complicidad de los virreyes y otros funcionarios que se las ingeniaban para acatar y no cumplir dichos mandatos y voluntades superiores; espíritu que se transmitiría posteriormente a aquellos criollos que gestarían las denominadas guerras de la independencia. Tornándose así en una práctica recurrente, que muy mal hadadamente ha llegado hasta nuestros días, en eso de querer y buscar la manera de no acatar las disposiciones legales que sean contrarias a los particulares interés económicos de las élites locales.

¿LA HUMANIDAD DE LO HUMANO, O LO HUMANO DE LA HUMANIDAD?

¿Redención de lo humano o reedición actualizada del cuento?: Los límites de lo justo, ético y moral

Hoy en día, transcurrido ya casi 20 años de este nuevo milenio, donde al inaugurarse la nueva era, la de acuario, donde se suponía la humanidad alcanzaría niveles y entornos de comprensión e integración, no solo entre sus

congéneres, sino con la naturaleza y esencia cósmica de la misma, vemos atónitos, que no solo que tales aspiraciones y previsiones no solo que no se han cumplido, sino que más bien se ha cedido posiciones ante la arremetida violenta de posturas retrogradadas, inopinadas, e intolerantes, motivadas, y hasta quizás propiciadas desde los mismos núcleos esenciales de los sectores vulnerados en sus derechos, que justamente reclaman y pugnan por ellos.

Así se observa, que los mismos sectores en lucha, dominantes y dominados, se mantienen en sus discursos y prácticas de segregación y odio, los unos, parapetados en el orden moral hegemónico, del ideal occidental tradicional judeo-cristiano, que aparentemente empezaba a flexibilizarse frente al posicionamiento humanista de lo esencial y sublimemente humano; y los otros, enarbolando las banderas de la interculturalidad, la justicia, la equidad de género, la identidad, la libertad, etc., que sintetizan y conforman precisamente ese esencialismo sublime del reconocimiento, equidad, dignidad y respeto del ser humano como persona humana. Y desde donde, lamentablemente enquistada se encuentra también la malicia de lo abyecto que resulta ser la esencia primigenia de la irracionalidad humana, que, en vez de propender a elevarnos como especie, se empeña en sumergirse en la bestialidad animal, más allá del justo principio de que todo ser humano merece el mismo respeto y valor.

En este sentido vemos, que pese a todo lo que aparentemente se ha avanzado jurídicamente en materia de derechos y equidad, tanto en lo intercultural como en el género, se sigue replicando desde los mismos sectores y actores sociales, las mismas situaciones que se han descrito para el ayer. Sigue vivo y activo el cuestionamiento político de la virilidad heterosexual de tal o cual persona, lo mismo que el libre señalamiento e imputación de gustos, prácticas y preferencias contrarias a lo que la “lógica natural” o el “orden divino” dictaminan. Incluso en su aplicación y uso para la desvalorización étnica de ciertos grupos, sectores y actores sociales de clara filiación o adscripción nativo-originaria. Quienes por su parte buscan legitimar su derecho a ser, a estar, a vivir, a integrar, a ser comprendidos y respetados en su dignidad de personas humanas, dentro de un sistema, que, si bien pugna por cambiar, aún se debate en los humores de sus propias contradicciones e irrealidades de autopercepción.

Un caso en particular sale a relucir aquí, el de la comuna de Engabao del cantón Playas, provincia del Guayas, donde un grupo de personas trans, han recurrido, para tales propósitos, al uso de algunas de las fuentes históricas citadas aquí, a efectos de sustentar su reclamo de reconocimiento, visualización y posicionamiento de género, desde una plataforma de lucha basada en la ancestralidad histórica del mismo (Paucar, 2014; Almeida & Vásquez, 2011). Desde una particular asimilación re interpretativa de estas fuentes, generada y avalada a su vez desde la particular y subjetiva visión que de dichos textos hiciera un antropólogo nacional, dentro de su personal narrativa vivencial de reivindicación y posicionamiento de la propia identidad sexual, a nivel de gustos de atracción ero sexual, antes qué de comportamientos conductuales preferentes; dentro de una sociedad homófona, patriarcal y machista, como lo era y es la de la ciudad de Guayaquil. Ciudad en la que nació, creció y se formó hasta el tercer nivel (Benavides, 2006).

Si bien su pronunciamiento, que no deja de ser declaración y denuncia a la vez, se da desde la vivencia personal, si bien amparada en un enfoque científico y académico, que busca llamar la atención respecto a la identidad Queer, personas que gustan de personas de su mismo sexo biológico, más allá de cuestionamientos de orden conductual, psíquicos, socioculturales, etc., y que se niegan tácitamente a ser adscritos o encasillados dentro de

cualquiera de las categorías conceptuales tradicionales del género (Fonseca y Quintero, 2009). Incurrir en un pequeño desliz, al introducir, difundir y posicionar equívocamente un término, que si bien utilizado por los españoles de la época del contacto e invasión, no era utilizado para referirse aludir o referenciar el estado o condición de homosexualidad, de los indios sodomitas, el de enchaquirados.

Termino que más que describir una condición de homosexualidad de algún tipo, se refiere puntualmente al hecho específico de portar, a manera de accesorios estético-ornamentales de estatus, gran cantidad de sartales de cuentas, collares, pulseras, brazaletes, pectorales, etc. Sean estos elaborados con cuentas o chaquiras de cualquier tipo de material, aun cuando por lo general hayan sido confeccionados con concha, muy en particular *Spondylus*. Situación que es general a toda la población nativo-originaria de esta región, al momento del contacto e invasión española, más como elemento de ornato e indicador de estatus, que como referente de identificación o diferenciación de género. Tal cual lo demuestran las estatuillas prehispánicas manteño-huancavilcas, previas y posteriores.

Lamentablemente, haciendo mea culpa de todos quienes alguna vez estudiamos arqueología en el Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (CEAA-ESPOL), cohorte de 1986, una vez que en clases toco trabajar con material de crónicas, y al leer el texto donde se menciona lo del cacique Tumbala de la Isla Puna, y de la existencia de ciertos jóvenes en los templos, con los cuales, en ciertas fechas (festividades) el cacique y principales de la isla tenían relaciones carnales; empezamos a bromear al respecto, imputándonos unos a otros diciendo ¡ya!, ¡eres un enchaquirado!, término que reemplazo, en nuestro minúsculo grupo de arqueólogos en formación, el de maricón, dentro de una práctica muy común en nuestras sociedades, muy en especial en Guayaquil, costa y Ecuador en general, de imputar de homosexual a otros. Bien como broma, bien como insulto, aún a sabiendas que no lo son.

Ninguno de nosotros, puedo afirmar, imaginó en ese entonces que dicha joda de las aulas universitarias, sería utilizada por uno de nuestros compañeros en un futuro, y que a raíz de ello se desvirtuaría la esencia y contenido de dicho término, siendo reinterpretado como un descriptor de identidad y filiación homosexual, asignándole actualmente un valor semántico erróneo, que para bien o para mal, ha empezado a difundirse, aceptarse y posesionarse, tanto en lo académico, como en lo vulgar popular, para referirse a la existencia de relaciones homosexuales en la antigüedad prehispánica y del contacto inicial de nuestras sociedades nativo-originarias. Proyectándose a la actualidad, como el caso de engabao, con un énfasis reivindicatorio de la identidad ancestral de dicha identidad de preferencia, conducta, práctica y de género.

La existencia de estas personas andróginas, homosexuales, trans, o como quiera llamárseles, y que de hecho ameritan un análisis descriptivo mucho más amplio, dada su diversidad y complejidad, van a encontrarse presentes, por ello reportadas, en prácticamente todas las sociedades, culturas, y áreas geográficas del nuevo continente. Donde igualmente será una constante, la actitud hipócrita y moralista que los invasores europeos tuvieron frente a ellos, desvirtuando, al no entender, la óptica y lógica naturalista del orden cósmico de las cosas que poseían las poblaciones aborígenes de América.

Por ello era de lo más normal, considerando la condición del estatus social, servidores de templos, estos jóvenes, al igual que los varones adultos, así como las mujeres, se encontrarán sumamente “engalanados” con sartales de chaquira (enchaquirados), ya que por esa época eran un abalorio de mucho prestigio y nobleza; y en este sentido no hay que olvidar, que el propio Francisco Pizarro en 1527, cuando anclado frente a Chepite, en la ensenada al pie del cerro de la Punta de Santa Elena, fue regalado a modo de amistad, por los caciques que lo visitaron abordo, con este tipo de obsequios y presentes (Herrera, 1601).

Si bien una de las cosas que más llamó la atención a los europeos, al punto del escándalo mojigato e hipócrita, no fue solo la visión epistemológica cosmogónica que tal situación tenía en tales sociedades, donde lo que para los unos era antinatural, para los nativo-originarios del nuevo mundo, era parte del equilibrio natural del cosmos; sin morbo, sin escándalo, sin imposiciones violentas, ni sanciones punitivas pseudo moralistas, cosas que llegaron más bien con los europeos. Fue más bien el hecho de que ciertos varones se vistiesen, actuaran y fungiesen libremente como mujeres; así como que algunas mujeres hicieran lo propio en sentido contrario, es decir, se vistiesen, actuaran y fungiesen como varones. Y lo que es más desde una perspectiva de valoración social, divina y religiosa, coincidiendo en eso quizás, hasta cierto punto, con la esencia misma del mito del andrógino que nos legara Platón, en su obra El Banquete.

Ahora bien, no se trata aquí de interpelar o no tal conducta, tal proceder, o tal preferencia, se cuestiona aquí sí, el simple hecho de priorizar el libertinaje por sobre la libertad, el morbo por sobre la comprensión tolerante, el irrespeto por sobre el respeto, de la justa valoración de las personas frente a procesos de desvalorización de cualquier tipo. Después de todo el derecho de uno termina justo donde empieza el de los demás, y la convivencia social de la interculturalidad y equidad de género solo será posible cuando se entienda que no se trata de ser heterosexual o no, sino más bien del simple respecto a la condición sublime de lo humano, más no de lo atávico animal, pivote esencial del deseo y la pasión de la lujuria aberrante. En ese aspecto las sociedades nativo-originarias del nuevo mundo, mucho antes de la llegada de Colón y los aportes/taras del viejo mundo, estaban muchísimo más desarrolladas, incluso mucho más que lo que estamos hoy en día, ya que entendían y aceptaban tales situaciones desde una óptica naturalmente sana, a diferencia de la tacita aceptación-desaprobación-sancionadora, hipócrita y mojigata del mundo occidental; o de la violenta imposición descarada, ciega y muda de las sociedades orientales.

CONCLUSIONES

Más allá de la posibilidad o no que el artefacto aquí descrito pueda ser original, o una réplica, sirve, por las causas anotadas en el texto, ha servido como muy buena excusa para abordar el tema de la homosexualidad masculina en los tiempos prehispánicos, así como del y post contacto hispánico, un tema que en el Ecuador muy poco se suele tratar de manera científica, académica o profesional.

Gracias a la evidencia histórico documental existente, hoy en día, es prácticamente imposible pretender negar la existencia de tales prácticas entre nuestras sociedades aborígenes, tal cual tampoco puede hacerse respecto a las conductas previas, mojigatas e hipócritas de los conquistadores. Quienes, con evidente propósito, por las

razones ya señaladas, de justificar la conquista parapetados en la filosofía de la guerra justa imputaban, cierto o no, de la *tría peccatora*, a las poblaciones del nuevo mundo, a efectos de apropiarse de sus recursos, tierras y personas, tal cual suele hacer cierto país del norte, acusando a países y gobiernos falsos positivos, de terroristas y enemigos de la libertad. Clarísima la continuidad del negocio.

Más allá de esto, empero, negar la existencia de estos andróginos y homosexuales ancestrales, sería tan absurdo como negar la existencia de los navegantes, conquistadores y clericós homosexuales. Tanto de lado y lado la práctica era conocida desde muchísimo antes del contacto, difiriendo si en algo, la óptica con la cual trataron con ello: el viejo mundo con intolerancia, incomprensión, punición e hipócrita mojigatería; con equidad, inclusión y tolerancia como parte del orden natural/divino de las cosas del mundo y del cosmos.

El siglo XXI inició bajo los augurios de la era de Acuario, era propicia para el despertar y el desarrollo de la conciencia y el intelecto humano, donde todo lo viejo habría de desaparecer, o más bien ha de elevarse, ya que todos seríamos capaces de transmutar nuestra negatividad aquí y ahora, sin miedo a lo que podamos encontrar en nuestro interior, ya que el miedo había sido la herramienta utilizada durante la era anterior, la de piscis, para mantenernos en la ignorancia y en la limitación.

No obstante, ya transcurridos casi 2 decenios de ella, vemos con hondo pesar que el optimismo del primer momento ha empezado a decantarse, no hacia adelante sino más bien hacia el retroceso de la tan ansiada comprensión, tolerancia, entendimiento y paz humana, en íntima comunión y equilibrio con la naturaleza. Así asistimos al resurgimiento de viejos antagonismos anacrónicos que descaradamente se enfrentan a los ideales de entendimiento, paz y justicia, que postulados claves de interculturalidad, género, sustentabilidad ambiental y justicia social, que a inicios del nuevo milenio habían alzado pendones, y proclamado sus fueros en todos los niveles del desarrollo humano.

Vemos que no tan solo se enfrentan enconada y recrudescidamente contra estos supuestos, desde perspectivas oscurantistas disfrazadas de religión, buenas costumbres, tradición, etc., sino que, además, enquistadas taimadamente dentro de las mismas aspiraciones y proclamas de un sistema de derechos basado en la humanidad, el intelecto, la equidad y la justicia, en lo sublime de lo esencial y espiritualmente humano; prevarican, desdicen de sus verdaderas aspiraciones y motivaciones. Destruyéndose así de este modo, desde sus mismos adentros, desencantándonos al ver que quizás lo humano, nada tenga que ver con lo sublime, sino más bien con la miasma del atavismo animal primigenio, que, en lugar de elevarnos, nos estrella y sumerge en el pútrido cieno de la intolerancia, de la incomprensión, del fanatismo dogmático y lacerante de la negación de la libertad y el derecho del otro.

Pero es que lamentablemente, uno mismo es quien lo propicia, ya que lo que, en realidad, quizás lo que nos interesa no sea la libertad en sí misma, sino más bien el libertinaje, quizás no la construcción de lo verdaderamente humano, sino más bien el retorno al bestialismo inicial de la humanidad, situación que obviamente lleva a la confrontación, desaprobación y a la censura. Comprometiendo así la tan anhelada coexistencia en paz y armonía, del encuentro entre seres humanos y entre estos y la naturaleza. Es de esperar en verdad que la naturaleza y esencia de lo humano, no resulte ser en realidad ese bestialismo inicial, que

históricamente ha venido impregnando el desarrollo sociocultural de la humanidad, imposibilitándole en definitiva humanizar de manera definitiva a la humanidad.

Es en este contexto que vemos hoy, al igual que ayer vemos que se sigue anatemizando el gusto o la preferencia sexual, la identidad y/o conducta de género, etc. Incluso se diría, ha recrudescido con mayor énfasis y fuerza. entre la tragicomedia y el cuestionamiento punitivo de la violencia, avalada, como ya se dijo por la violencia misma de las más bajas pasiones humanas, que desdican de lo sublimemente que puede llegar a ser la humanidad. Sin embargo, impera la humanidad deshumanizada.

Queda pendiente, algo que ya por motivos de tiempo y espacio, no se ha podido tratar aquí, el del andrógeno y el del homosexualismo genético, temas que se vislumbran desde hace algún tiempo dentro de una manifestación fenomenológica que se da a nivel de toda la región de Santa Elena, así como de la costa en general, muy en particular en comunidades pesqueras, aunque también en poblaciones del interior como lo son Prosperidad, Atahualpa y El Tambo, entre otras. A partir de la existencia percibida y comprobada de cierto fenotipo particular dentro de la población local autóctona; y no necesariamente relacionado, valga aclarar, a gustos o preferencias sexuales a nivel del comportamiento erótico, tema que sin embargo queda planteado y que esperamos poder abordar en otra oportunidad, y que también ha sido notado se da en otras poblaciones, sociedades y culturas del orbe.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFP (27 de junio de 2017). Sobrevivir al infierno: así es la vida de los niños esclavos sexuales de Afganistán. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/mundo/sobrevivir-infierno-vida-ninos-esclavos-sexuales-afganistan_0_SJwmJleVZ.html

Almeida, A. y Vásquez, E. (2011). Enchaquirad@s de Engabao. Proyecto Transgénero - Cuerpos Distintos, Derechos Iguales. Residencia Franja Arte-Comunidad 2011. Comuna de Engabao, Provincia del Guayas, Ecuador [Comunicado de prensa] Recuperado de http://www.lugaradudas.org/archivo/pdf/proyecto_transgenero.pdf

Arzaba, A. (24 de marzo de 2015). Conquistadores y sodomía. Combateenlosinfiernos.blogspot.com. Recuperado de <http://combateenlosinfiernos.blogspot.com/2015/03/conquistadores-y-sodomia.html>

Benavides, H. (2006). La representación del pasado sexual de Guayaquil: historizando los enchaquirados. *Revista Íconos* N° 24. FLACSO Andes.

Benzoni, G. (1985). *La historia del Nuevo Mundo (Relatos de su viaje por el Ecuador, 1547-1550)*, Guayaquil. Ecuador: Museo Antropológico y Pinacoteca del Banco Central del Ecuador.

Cieza de León, P. (1553). *Parte primera de la Crónica del Perú*. Sevilla: Martín de Montedoca.

Crespo, M. (mayo de 2014). La visión del otro: Homosexuales indoantillanos en la época de la conquista. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/318929422_La_vision_del_otro_Homosexuales_indoantillanos_en_la_epoca_de_la_conquista

- Fernández de Oviedo, G. (1535). *Historia General y Natural de las Indias*, Recuperado de <https://www.wdl.org/es/item/7331/>
- Fonseca Hernández, C. & Quintero Soto, M. L. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *Sociológica*, 24(69), 43-60.
- Giraldo Botero, C. (2001). Esclavos Sodomitas en Cartagena colonial. Hablando del pecado nefando. *Historia Crítica*, 20, 171-178.
- Grizio, G. de (1504). *Testamento y codicilo de la reina Isabel la Católica, 12 de octubre y 23 de noviembre de 1504*. Reprod. facs. y transcripción de los originales conservados en el Archivo General de Simancas y en la Biblioteca Nacional de Madrid. Madrid, 1969.
- Herrera, J. (1601). *Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Oceano*, Decada Segunda. Recuperado de <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0012406.pdf>
- Homocrónicas. (12 de octubre de 2010). Sodomitas en la España del XVI (o cómo "entender" la Edad Moderna) Recuperado de <http://homocronicas.blogspot.com/2010/10/sodomitas-en-la-espana-del-xvi-o-como.html>
- Kalam, N. (s/f). Era de Acuario. El Arcángel. Recuperado de <https://www.elarcangel.com/web/acuario.php>
- Kremer, W. (2014). *¿Realmente la homosexualidad es genética?* BBC. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/03/140222_mitos_medicos_realmente_homosexualidad_evolucion_jgc_finde
- Leiva, D. (2003). *Indios, sodomitas y demoniacos: Sumario de la Natural Historia de la Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/237828104_Indios_sodomitas_y_demoniacos_Sumario_de_la_Natural_Historia_de_la_Indias_de_Gonzalo_Fernandez_de_Oviedo
- León Azcárate, J. L. (2015). El demonio y la visión del "otro" en la primera parte de la crónica del "Perú" (1553) de Pedro Cieza de León. *Revista Complutense de Historia de América*, 41.
- Lizárraga, X. (2003). *Una historia sociocultural de la homosexualidad*. México: Paidós.
- Molina, F. (2010a). Crónicas de la sodomía. Representaciones de la sexualidad indígena a través de la literatura colonial. *Bibliographica Americana*, 6
- Molina, F. (2010b). La sodomía a bordo. Sexualidad y poder en la Carrera de Indias (Siglos XVI-XVII). *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, 3(3).
- Noguera, J. (2018). Cuando practicar la sodomía en los galeones españoles estaba castigado con la hoguera. Recuperado de <https://blogs.publico.es/strambotic/2018/09/galeones-sodomitas/>
- Paucar, E. (2 de marzo de 2014). Los enchaquirados y la homosexualidad ancestral. El Comercio. Recuperado de <https://especiales.elcomercio.com/2014/planetaIdeas/Marzo02/identidad.php>
- Peerzada, A. y Boominathan, P. (24 de mayo de 2018). Fue tan doloroso que por casi dos semanas me costó caminar: La tragedia de los niños víctimas de abusos sexuales en India. BBC. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-44213530>

Pozo Ruiz, A. (s/f). *La homosexualidad o sodomía en la Sevilla del XVI*. Historia de Sevilla. Universidad de Sevilla.

Recuperado de https://personal.us.es/alporu/histsevilla/homosexualidad_sodomia.htm

Ruiz de Arce, J. (1545). *Relación de Servicios; advertencias que hizo el fundador del vínculo y mayorazgo a los sucesores en él*. Recuperado de <https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=3534>

Zarate, A. de (1555). *Historia Del Descubrimiento y Conquista Del Perú*. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/333114509/Historia-Del-Descubrimiento-y-Conquista-Del-Peru-1555-Agustin-de-Zarate>